

Regnum S. Secretaris.

Credon che l'Adunanza di Ella mi annunziava per Modona profino 5 Aprile
popo un Adunanza del Consiglio d'Economia o della deputazione di cui
ho l'onore di far parte, ed intal caso non avrei certamente lasciato d'integ
venirmi con una mia lettera: ma intanto sia delle pregiata sua

D'ieri che trattasi d'un Adunanza della Commissione speciale creata
nell'Art. 15 Statuto del detto Consiglio per istituzione delle Ricerche
nelle Categorie economiche dell'Accademia, le comprese dei Signori
Maffeo Busana Reg. degli Atti, Luigi Rodolfo Conservatore, e Giuseppe
Favata Periere e Sr. Marco Taberini deputato, io non credo dovermi
in poterli assistere perche non ho un pario parte.

Tanto in diritto riscontro della pregiata Sua d'ieri, mentre ho l'onore di aver
messi un versare d'ora.

P. S. Lettore il Libro dei Prosci Verbali del Consiglio d'Economia mi ho visto il Verbale
dell'ultima Adunanza nella quale fanno le funzioni di Segretario.
Fino 30 Marzo 1876.

Il Sig. Maffeo Busana
Segretario degli Atti nell'Accademia
di Geografia

Albalano